

EDIFICAÇÕES AFETADAS

ELDORADO DO SUL

LEGENDA

- ÁREA INUNDADA EM 06/05/24
- MANCHA URBANA
- LIMITES MUNICIPAIS
- EDIFICAÇÕES
- EDIFICAÇÕES AFETADAS

	Total	Afetado	%
Área município	509,614 Km ²	159,54 Km ²	31,31
Área urbana	7,86 Km ²	6,87 Km ²	87,4
Edificações	38.644	22.472	58,15

Área inundada

Fonte: Possantti, I., et al. (2024). Banco de dados das cheias na Região Hidrográfica do Lago Guaíba em Maio de 2024 (v.0.9) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11359951>.

Edificações base Openbuilding e demais camadas Possantti, I., et al. (2024). Banco de dados das cheias na Região Hidrográfica do Lago Guaíba em Maio de 2024 (v.0.6) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11226353>

Sirgas 2000/UTM 22S

Elaboração: Equipe GT Produção e Análise de Dados e Indicadores / Natan Bregalda

